

УДК: 373.3:37.015.3
**РУШДИ МАЛАКАҲОИ ҲАЛЛУ ФАСЛ, ХУЛОСАБАРОРӢ, МУНОСИБАТИ
ИНТИҚОДИЮ ЭҶОДӢ БА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ МАТНӢ ДАР СИНФҲОИ
ИБТИДОӢ**

АБДУРАУПОВА САФИЯ САИДБОВНА

магистранти курси дуҷуми ихтисоси “Таҳсилоти ибтидоӣ”-и МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд” ба номи академик Бобочон Ғафуров, Хучанд, Тоҷикистон

Аннотатсия: Дар мақолаи мазкур масъалаи ташаккул ва рушди малакаҳои тафаккури интиқодӣ, эҷодӣ ва таҳлилӣ дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ баррасӣ мегардад. Муаллиф зарурати ба роҳ мондани омӯзиши фаъол, ки хонандаро ба худандешӣ, хулосабарорӣ ва қабули қарорҳои мустақилона водор месозад, асоснок менамояд. Таъкид мешавад, ки омӯзиши масъалаҳои матнӣ воситаи муассири инкишофи малакаҳои зеҳнӣ, таҳлилӣ ва эҷодии кӯдакон буда, ба ташаккули қобилияти умумитафаккур, худбаҳодихӣ ва худшиносӣ мусоидат мекунад. Дар асоси таҷрибаи таълимии мактабҳои ибтидоии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои амалии татбиқи усулҳои интерактивӣ ва арзёбии ташаккулдиҳанда барои рушди тафаккури хонандагон пешниҳод гардидаанд.

Калидвожаҳо: тафаккури интиқодӣ, тафаккури эҷодӣ, малакаҳои зеҳнӣ, масъалаҳои матнӣ, синфҳои ибтидоӣ, арзёбии ташаккулдиҳанда, худшиносӣ, таҳлил ва хулосабарорӣ.

Дар ҷаҳони муосир қобилиятҳои фикркунии мустақил ва донишҳои асосии забонӣ барои рушди маърифатии кӯдакон аҳамияти хоса доранд. Омӯзиши кӯдакон дар синфҳои ибтидоӣ, ки бо таҳлилу фаҳмиши матнҳо алоқаманд аст, рушди малакаҳои гуногуни муоширатиро, аз ҷумла малакаҳои ҳаллу фасл, хулосабарорӣ, муносибати интиқодӣ ва эҷодиро талаб мекунад. Ин малакаҳо барои таҳкими асосҳои фикркунии мустақил ва рушди қобилиятҳои забонӣ нақши муассир доранд.

Дар синфҳои ибтидоӣ кӯдакон бояд на танҳо техникаи хондан ва навиштанро омӯхта, балки маҳорати таҳлил ва баҳодихӣ ба матнҳоро низ тақмил диҳанд. Ин малакаҳо на танҳо барои рушди забони шифоҳӣ ва хаттӣ, балки барои дарк ва фаҳмидани воқеиятҳои мураккаб ва равандҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ низ муҳим мебошанд.

Малакаи ҳаллу фасл маъноӣ қобилияти муайян кардани роҳи ҳалли дуруст ва муассир барои масъалаҳои матнӣ мебошад. Кӯдакон бояд тавонанд, ки матнро ба қисмҳои асосӣ тақсим намуда, маълумотро ҷамъоварӣ кунанд ва бо истифода аз мантиқ ба ҳалли дуруст бирасанд. Дар робита ба ин, онҳо бояд тартиби дурусти таҳлил ва амалкарди масъалаҳоро омӯзанд. Масалан, барои фаҳмидани паҳншавии як фикр ё ёддошт, онҳо метавонанд марҳилаҳои зеринро пайгирӣ намоянд:

1. Печидани масъала;
2. Идора кардани иттилоъ;
3. Пайвасти кардани ақоиди асосӣ;
4. Дарёфти ҷавоби дуруст ё хулоса.

Малакаи хулосабарорӣ ҳамчун яке аз муҳимтарин малакаҳои фикрӣ кӯдаконро водор менамояд, ки дар асоси матнҳои хондашуда хулосаҳои мантиқӣ ва дуруст бароранд. Ин малака ба кӯдакон имкон медиҳад, ки нуктаҳои муҳими матнро ҷудо карда, аҳамияти онҳоро муайян кунанд ва натиҷаҳои муҳимро бароранд. Аз ин лиҳоз, кӯдакон бояд тавонанд, ки танҳо маълумотро берун наоранд, балки бар асоси иттилоъҳои пешниҳодшуда хулосаҳои эҷодӣ ва интиқодиро низ таҳия намоянд.

Муносибати интиқодӣ ба матн маъноӣ он аст, ки кӯдакон бояд матнҳоро на танҳо бихонанд, балки онҳоро аз нуктаи назарҳои гуногун таҳлил кунанд. Ин малака ба онҳо кӯмак мекунад, ки дурустии мавод, мантиқ ва вобастагиҳои дохилии матнро арзёбӣ намоянд, инчунин бо назарҳои мухталиф муносибат кунанд. Инчунин, кӯдакон бояд тавонанд дурустӣ

ва аниқии иттилоъро арзёбӣ намуда, нуқтаи назарҳои гуногунро дар матн шиносанд. Ин раванд ба таҳкими дурустии таълим ва фаҳмиши амиқ мусоидат мекунад.

Эҷодкорӣ яке аз унсурҳои муҳими матнхонӣ мебошад. Кӯдакон бояд тавонанд бо истифода аз матнҳои фикрҳои нав ва эҷодӣ пешниҳод кунанд. Вақте ки кӯдак ба матн ё мавзӯи тасвиршуда назар мекунад, бояд тавонад, ки бо дарназардошти таъсири иҷтимоӣ ва мурури замон ба шаклҳои гуногуни тартибот ва тасвирҳо муносибат намояд.

Рушди малакаҳои фикрӣ дар синфҳои ибтидоӣ асосан бар назарияҳои гуногуни педагогӣ, аз ҷумла назарияи конструктивизм (ба асоси таҳлил ва сохтор), назарияи фаҳмиши иҷтимоӣи Виготский (омӯзиш аз якдигар ва расидан ба дараҷаи баланди фикркунӣ) ва назарияи когнитивии Пиаж асос мегирад. Ин назарияҳо таъкид мекунанд, ки кӯдакон тавассути амал ва таҷриба бо матнҳо ва масъалаҳо муошират мекунанд, ки ин барои рушди малакаҳои ҳаллу фасл, хулосабарорӣ, муносибатҳо ва тафсирҳо мусоидат мекунад.

Дар доираи таълими математика, тибқи Стандарти нав, рушди нутқи математикӣ, аз ҷумла хаттӣ, ки бо тарҳрезии ҳалли масъалаҳо алоқаманд аст, аҳамияти калон дорад. Бо воридшавии маводҳои назорат ва ченкунӣ, объективияти баҳодиҳии кори ниҳой таъмин мегардад.

Муаллифони китобҳои дарсии мактабӣ оид ба математикаи синфҳои ибтидоӣ таҳрири корро оид ба мафҳуми «масъала» баррасӣ мекунанд, яъне чӣ гуна бояд масъала навишта шавад, то ки мантиқан ва салоҳиятнок эътироф шавад. Дар таърих, роҳҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои таркибӣ вучуд доранд. Шаклҳои маъмултарини навиштани ҳалли масъалаҳои матнӣ чунинанд:

а) Ҳалли масъала танҳо бо нақша — ин шакл танҳо саволҳоро сабт мекунад ва амалҳоро иҷро намекунад:

1. Суръати мошини дуҷумро ёбед;
2. Масофаи тайкардаи мошини дуҷумро ёбед;
3. Масофаи тайкардаи мошини якумро ёбед;
4. Масофаи байни нуқтаҳои А ва В-ро ёбед.

б) Ҳалли масъала бо амалҳо бо шарҳ ё бе шарҳ, ки бештар истифода мешавад:

1. $45 \text{ км/с} \times 2 = 90 \text{ км/с}$;
2. $90 \text{ км/с} \times 3 \text{ с} = 270 \text{ км}$;
3. $45 \text{ км/с} \times 3 \text{ с} = 135 \text{ км}$;
4. $270 \text{ км} + 135 \text{ км} = 405 \text{ км}$.

в) Ҳалли масъала бо истифода аз ифодаҳои математикӣ, ки натиҷаро ба даст меоранд:

$$((45 \times 2) \times 3) + (45 \times 3) = 405 \text{ км}$$

г) Ҳалли масъала бо амалҳо ва саволҳо:

1. Суръати мошини дуҷум чанд аст? $45 \times 2 = 90 \text{ км/с}$;
2. Масофаи тайкардаи мошини дуҷум чанд аст? $90 \times 3 = 270 \text{ км}$;
3. Масофаи тайкардаи мошини якум чанд аст? $45 \times 3 = 135 \text{ км}$;
4. Масофаи байни нуқтаҳои А ва В чанд аст? $270 + 135 = 405 \text{ км}$.

д) Ҳалли масъалаҳои мазмуни геометрӣ бо сохтани расм ва истифодаи асбобҳои расмкашӣ, масалан, сохтани порчаи дарозии муайяншуда.

Ҳар як шакли навиштани ҳалли масъала мувофиқи ҳадафи дарс ва хусусиятҳои раванди таълим истифода мешавад ва барои рушди малакаҳои гуногуни фикрӣ ва назоратӣ аҳамият дорад. Шакли сабти ҳалли масъала бо амал ва савол ба ташаккули қобилияти худшиносӣ, назорат, худбаҳодиҳӣ ва системавӣ-фаъолиятӣ мусоидат мекунад.

Ҳангоми навиштани ҳалли масъалаҳо, истифодаи моделҳои ёрирасон (расм, ҷадвал, диаграмма) барои таҳлилу фаҳмиши масъала ва пешгирии иштибоҳот муҳим аст.

Қадами муҳими ҳалли ҳама гуна масъала — санҷиши дурустии ҳалли он мебошад. Бо вучуди кам истифода шудани ин навъи кор дар амалияи мактабӣ, таҳкими малакаҳои назоратӣ, баҳодиҳӣ ва худсанҷӣ барои рушди равиши системавӣ-фаъолиятӣ зарур аст.

Барои ташаккули малакаҳои назоратӣ дар хонандагон, мувофиқи андешаи Демидова Т.Е. “...истифодаи маҷмӯи вазифаҳои тадриҷан мураккаб, ки рушди назорати ниҳой ва пешгӯйиро ҳавасманд мекунад, тавсия дода мешавад” [3,179]. Ҳамин тариқ, аз синфи аввал ба хонандагон зарур аст, ки малакаҳои зеринро омӯзанд:

- муқоиса кардани натиҷаҳои фаъолияти худ бо модели моддию графикӣ;
- тақрори амалиёт ва назорат бо дастури омӯзгор;
- иҷрои амалҳо бо риояи дастурҳо;
- муқоиса ва таҳлили натиҷаҳо;
- иҷрои санҷиши назоратӣ ва ҳуди ислоҳоти ҳатогӣҳо.

Ҳангоми кор бо масъалаҳо, аз як тараф, имкониятҳо барои ташаккули усули умумии ҳалли онҳо фароҳам меоянд ва аз тарафи дигар, ташаккули ин усул бидуни назорат ва санҷиш имконнопазир аст. Ба ҳамин сабаб, ба ҷуз усулҳои асосӣ, истифодаи усулҳои санҷиши дурустии ҳалли масъалаҳо, ки таҷрибаи чандинсолаи методология инкишоф додааст, хеле муҳим аст.

Масалан, ба хонандагон метавон матни масъала ва натиҷаи ҳалли онро пешниҳод кард (тарзи навиштани ҳалли онҳо метавонад гуногун бошад). Онҳо метавонанд дурустии ҳалли худро бо яке аз усулҳои шиносшуда санҷанд. Ин усулҳо вақти зиёд намегиранд ва хонандагонро ба санҷиши дурусти ҳалли масъала омода месозанд.

Дар адабиёти методӣ чор усули асосии санҷиши дурустии ҳалли масъала вучуд дорад:

- Тартиб додани масъалаи баръаксӣ додашуда ва ҳалли он;
- Ҳалли масъала бо усули дигар;
- Санҷиши дурустии ҳалли масъала барои ҳамаи шартҳои он;
- Арзёбии натиҷаи ҳалли масъала.

Пас аз санҷиши дурустии ҳалли масъала, ба хонандагон лозим аст, ки дар бораи дурустии ҳалли масъалаи асосӣ хулоса бароранд. Масалан, метавонанд масъаларо бо роҳи дигар ҳал намуда, натиҷаро бо ҷавоби қаблӣ муқоиса кунанд. Агар ҷавобҳо мувофиқат кунанд, ин маънои дурустӣ ва пуррагии ҳалли масъала мебошад.

Нозукии дигари ин усулҳо он аст, ки масъалаи санҷишӣ набояд аз масъалаи аслии душвортар бошад. Агар ин тавр бошад, хонандагон ин усулро дар кори мустақилона истифода намебаранд. Аз ин рӯ, алгоритмҳои фаъолияти хонандагон бо усулҳои гуногуни санҷиши дурустии ҳалли масъалаҳо бояд ба таври муфассал баррасӣ ва омӯхта шаванд.

Тартиб додани масъалаи баръаксӣ ва ҳалли он ҳадафи дорад, ки хонандагон бояд масъалаи асосиро ҳал карда, сипас баръаксӣ онро тартиб диҳанд ва ҳалли он равандро санҷанд. Барои ин, онҳо бояд қадамҳои зеринро иҷро кунанд:

1. Ҷавоби масъалаи асосиро ёбед.
2. Аз байни ададҳои додашуда як ададро интихоб намуда, онро ҳамчун номаълум дар масъалаи баръаксӣ истифода баред.
3. Матни масъалаи баръаксро тартиб диҳед.
4. Месанҷанд, ки ҳалли масъалаи баръаксӣ бо адади интихобшуда мувофиқат мекунад ё не.
5. Агар рақамҳо мувофиқат кунанд, пас ҳалли масъалаи асосӣ дуруст мебошад.

Мисол

Масъала: “Хонандагон 15 дарахти нок, 5 дарахти себ ва ба миқдори умумии онҳо баробар дарахти зардолу шинонданд. Ҳамагӣ чанд дарахт шинонданд?”

Ҳалли масъала:

1. $15 + 5 = 20$ (дона) — дарахти зардолу
2. $20 + 20 = 40$ (дона) — ҳамагӣ дарахт

Ҷавоб: Ҳамагӣ 40 дарахт шинонданд.

Масъалаи баръаксӣ: “Хонандагон 15 дарахти нок, як миқдори дарахти себ ва ба миқдори умумии дарахти нок ва себ баробар дарахти зардолу шинонданд. Агар онҳо ҳамагӣ 40 дарахт шинонда бошанд, чанд дарахти себ шинондаанд?”

Ҳалли масъала:

1. $40 : 2 = 20$ (дона) — дарахти нок ва себ
2. $20 - 15 = 5$ (дона) — дарахти себ

Ҷавоб: 5 дарахти себ шинондаанд.

Хулоса, масъалаи асосӣ дуруст ҳал карда шудааст, зеро ҳангоми ҳалли масъалаи баръакс натиҷа ба адади асосӣ мувофиқ аст.

Аммо, таҷриба нишон медиҳад, ки хонандагон ҳангоми кори мустақилона ин усулро кам истифода мебаранд, зеро масъалаи баръакс барои онҳо душвортар аст. Аз ин рӯ, омӯзгорон бояд дар ин марҳила кӯмак кунанд.

Дар адабиёти методӣ инчунин якчанд амалҳои ғоиданок тавсия шудаанд, ки баъд аз ҳалли масъала бояд истифода шаванд:

1. Шарти масъаларо тағйир диҳед, то бо амалҳои камтар ҳал шавад.
2. Саволи нав дар асоси масъалаи ҳалшуда баён кунед.
3. Ҳама саволҳои имкони пайдоиш дар матни масъалаи додашударо баррасӣ кунед.
4. Муқоиса кардани мазмуни масъала бо масъалаи дигар, ки унсурҳои умумӣ ва гуногун дорад.
5. Масъаларо бо тарзи дигар ё усули дигар ҳал кунед.
6. Маълумотҳои адабии масъаларо тағйир диҳед, то тарзи нави ҳалли пайдо шавад ё усули ҳалли ғайриимкон шавад.

Омӯзгорон метавонанд бо истифода аз усулҳои гуногуни таълимӣ малакаҳои муҳокима, ҳалли масъала, хулоса баровардан ва фикркунии интиқодиро дар хонандагон такмил диҳанд. Ин усулҳо метавонанд дар дарсҳо, коркардҳо ва машғулиятҳои гурӯҳӣ истифода шаванд.

Мисолҳо:

- Машғулиятҳои коркард: кӯдаконро ба ҳалли масъалаҳо ва хулоса баровардан ташвиқ мекунад.
- Машғулиятҳои муштараки гурӯҳӣ: малакаҳои эҷодӣ ва интиқодиро тақвият медиҳад.
- Амалҳои мусоидат ва кӯмак: омӯзгорон бо маводҳои дуруст кӯмак мерасонанд, то кӯдакон таҳлил ва хулосабарорӣ кунанд.

Ҳамин тавр, рушди малакаҳои ҳалли масъала, хулосабарорӣ, фикркунии интиқодӣ ва эҷодӣ дар синфҳои ибтидоӣ барои беҳтар шудани қобилиятҳои забонӣ ва маърифати умумии хонандагон аҳамияти калон дорад. Барномаҳои таълимӣ бояд муҳити эҷодӣ ва салоҳиятнок фароҳам оваранд, ки хонандагон ғайрароҷа иштирок кунанд ва малакаҳои муҳимро инкишоф диҳанд.

АДАБИЁТ

1. Байрамукова, П.У. Методика обучения математике в начальных классах: курс лекций / П.У. Байрамукова, А.У. Ургенова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 299 с.
2. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций / А.В. Белошистая. - Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007. - С. 266-357.
3. Демидова, Т.Е. Теория и практика решения текстовых задач: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Т.Е. Демидова, А.П. Тонких. - Москва: Академия, 2002. - 288 с.
4. Истомина, Н.Б. Методика преподавания математики в начальных классах: учеб.-метод. пособие для студентов дневного отделения / Н.Б. Истомина. - Барнаул, 2011.
5. Фридман, Л.М. Сюжетные задачи по математике. История, теория, методика / Л.М. Фридман. - Москва: Школьная Пресса, 2002. - 208 с.
6. Седакова, В.И. Методика решения математических задач: учеб. пособие (Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», направленность «Математика и Начальное образование») / В.И. Седакова. - Электрон. текстовые данные. - Сургут: Сургутский государственный педагогический университет, 2018. - 167 с.